

OZAN DİLİ ÇEVİK OLUR

ATAYEVA BAGUL BAİRAMELDİYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ali Fuad Başgil Hukuk fakültesinin öğrencisi
Samsun, Türkiye

***Soyut:** Diyelim ki, olaylar tam ters bir ölçüde canlandı yani saz-sohbetten anlayan bir İktidara denk gelinmedi. Hangi sonuç beklenecekti? Barış Savaşa dönüşecekti ve bu yıkıntılar Halk hafizesinde kötü yaratım olarak kalacaktı. Sonuçta ortalık karışır ve “başlar ayak, ayaklar baş’a” dönüşecekti. Çünkü Barış kuralları’nın kullanımı “Her kese hakettiği değeri vermekte” etkili ve yetkilidir, aksi halde ayrıca her şeyde olduğu gibi “Düz gitmiyorsa, ters gidiyor dur” ve bu kural asla şaşmaz. Eserler bize öğüt olarak, örnek olarak herhangi bir iş yüzünde nasıl davranmalısını açıklıyor. Eğer Saz ile Sohbetten anlayanlar **Baş** olarak karar veriyorlarsa orada Halk için Mutluluk ve Huzur, çözüm var demektir, zira eserdeki kahramanlar gibi “hakettiğini vermeyi” göze alan insanlar daima büyük felaketlerden kurtarıcılarıdır*

***Anahtar kelimeler:** epos, barış, saz, siyaset*

Türkmenler hakkında çekilmiş olan resimlere baktınız mı? Onların hepsinde takriben eli dutarlı (iki telli türkmen halk çalgısı) baksı’nın resmine denk gelme imkanı vardır. Bütün halkı tamamen baksı’nın şeklinde canlandırma için en azından o milletin saz ile sohbet’in hakikaten müşterakları olması gerekiyor. Ünlü yunan filozofu **Aristoteles** ‘Müzik dinlenince tutkular kendi kendisinden zevkine varır’ der. Duygularını, hissettiklerini, amaç ve hedeflerini müzikle ifade etmek o halkın zekasından, belagatından haber veriyor. Zira ‘saz dilinden’ her kes anlayamaz, sazın kalplere teselli olmak gibi doğal seciyesini sezmez. Eskiden padişah ve sultanlar saraylarında bir ‘özel şarkıcıya’ ihtiyaç duymaktansa, onları saraya davet ederek, yanıyla tutmayı tercih ederlerdi ve şah ziyafetinde, şölenlerde baksılar şarkı söyleyir, saz da çalardı. Böyle yapılmasının nedeni padişah sultanların şarkılardan ruhi lezzet almakla birlikte kendilerini ‘güzelliğe dokunan’ ve halk önünde saz ile sohbetten anlayan birileri gibi göstermek isteğidir. Çünkü sazın ilim olduğu ve onunla beraber sazı bilen insanın da ilimli olduğu hakkındaki düşünce çok eski zamanlardan beri devam etmektedir. Hükümdar ailesinden olan hanım kızlar ise evlenmek isteyen erkeklerin saz çalmasını üç koşuldan biri olarak bağlamışlardır. Aynı zamanda şarkı ve sazlar birbirleriyle fikir alışveriş yapılmasının, hali ahval sormanın kültürel bir yoluna dönüşmüştür. Eğer Yiğit aşıkın kollarında saz kuralı varsa, kız maşuk kızgınlığını tebessüme değiştire biliyormuş. Halk edebiyatına ait eserlerin birçoğunda kahraman yiğit’in kız kalbini aydım ve sazın yardımıyla feshetmesi olağan bir durum olarak görülmektedir. Hatta yaşamını sürdürebilmeyen yoksul halkın şikayetini saz le anlatarak padişahın artık gazabından kurtulan zamanları olmuş. “**Dile gelen sözler gönül nakşıdır**” fehmine göre halkın hal ahvalını yayıcılar, dile getiriciler olarak baksılar ortaya çıkmıştır. (Bak, **Mahmut Gayıbi** “**Gelende vardır**” şiirinin doğuş tarihi) Birinciden baksı ve şarkıcılar halk etrafında dolaşan ve onu iyi anlayan bireyler olduğundan dolayı, ikinciden, herhangi bir şeyi söz ve saz le anlatmanın diplomatik usulünü iyi bilmesi sebebiyle bu gibi tarzda üstlenmişler.

Böylelikle, barış içeren diplomatik yöntemli diyalog kurma işi baksıların payına düşmüştür. Bu hakkında **Nurmırat Sarıhanov’un** “**Şükür Bahşi**” adlı eserinde anılmış bir olaydan bahsedebiliriz. Eserin kıymeti Şükür bahşının esir düşmüş erkek kardeşini savaş veya yıkıntı yoluyla değil, saz ile azat etmeye mütedair fikrinden ibarettir. Şükür Bahşi, halkının, zamanının bir evladıdır. Halk böyle düşünmeseydi, eğer saz daha önce bir barış aracı olarak kullanılmasaydı, Şükür Bahşi saz le "savaşa" girecek güce sahip olur muydu?! Her tarihi şahsiyet halk tarafından yaratılmıştır, her tarihi şahıs halkının milli fikirlerini devam ettiren birey olarak hareket eder.

Demek ki Şükür Bahşının saz le savaşa gitmesi bu halkın eskiden düzenlenmiş barış temayüllerinin eyleme geçişidir. Bu nedenle, bu tür olay örgüsü içeren eserler folklorumuzda daha eski zamanlardan beri bulunmaktadır. Ulusal mirasımız olan "Korkut Ata" destanındaki "Uşun koca oğlu Seğrek" boy'u tıpkı “Şükür Bahşi” eserindeki bir vakayı anlatır. Koca Uşun’un iki oğlu vardı;

biri Eğrek ise, diğeri Segrek. Bir gün Eğrek, Şükür Bahşi'nin kardeşi gibi bir baskına çıktı ve düşman tarafından esir alındı. Şükür Bahşi gibi Seğrek de bundan habersizdi. Şükür Bahşi, kardeşinin esir alındığı haberini yengesinin fitil verici sözlerinden öğrendiyse, destanın kahramanı Seğrek de bu haberi kışkırtıcı birinden duymuştu. Destanın intikam alma ile ilgili tüm boyları boyunca Başkahramanı birisi tahrik ediyor. Bu gelişme şöyle anlatılabilir:

- 1) Bihaber başkahraman
- 2) Kışkırtıcı
- 3) Başkahramanın intikam alma hevesinin meydana çıkması

Epos'un bu tür bir kompozisyonel gelişimine, “**Köroğlu**” destanı'nın “**Arap'tan İç alış**” bölümünde de karşılaşıyoruz. Kardeşinin düşman topraklarında yattığını fark eden Seğrek, hiçbir müdahalede bulunmadan kardeşini kurtarmaya karar verir. Onu bu niyetinden vazgeçirmeye çalışırlar ve evlendirirler, ancak “ayağı'nın bağlanması” bile beklenen sonucu vermez. Düşmanlar, kardeşleri Eğrek'i Seğrek'e karşı meydana çıkarırlar. Karşı karşıya dövüşmek, canlarını vermek zorunda kalan iki kardeş, aynı rahimde yatan, aynı kandan doğan kardeşler olduklarını henüz bilmiyorlar. Destanın bu bölümü, en hafif tabirle, **Firdevsi'nin "Şehname" eserindeki "Rüstem ve Sührab'ın Hikâyesi"**ni hatırlatıyor. O bölümde, oğlunu tanımayan Rüstem kavgaya dahil oluyor. Oğlunu dövüşte yenerek öldürüyor. İyi haber şu ki, “Korkut Ata” destanında, böylesine trajik bir olay yaşanmadan önce iki kardeş birbirlerini tanıyorlar. Eğrek'in elindeki **dutar, (bazi yazgılarda Kopuz)** birbirlerini tanıma arzusu yaratır. Eğrek, elindeki dutarın yardımıyla Seğrek'e kim olduğunu ve niyetinin ne olduğunu sorar. “Şükür Bahşi” eserinde kurtarmaya giden kardeşin elinde bir dutar varsa, “Korkut Ata” destanında kurtarılması gereken kardeşin elinde bir dutar vardır. Ancak bu fark, saz'ın barıştırmacı gücünü en ufak bir şekilde azaltmaz. Saz'ın anlayışı teşvik etme ve ruhları sakinleştirme gücü her iki eserde de sarsılmaz. Eğer o anda Eğrek'in elinde dutar değil de bir kılıç olsaydı, olay farklı biterdi. Seğrek'in sözlerini okuduğumuzda bunu daha da net anlıyoruz. O der ki: “**Bre kafir Atam Korkut kopuzu hürmetine çalmadım dedi, eğer elinde kopuz olmasaydı ağabeyimin başı için seni iki parça kılardım dedi**” ve kim olduğunu söyledi. Destanın bu bölümünü heyecan duymadan okumak imkânsız:

Sabah erken yerimden kalktığım kardeş için Ak boz atlar yormuşum kardeş için Kalenizde esir var mıdır kafir söyle bana Kara başım kurban olsun kafir sana – diye Eğrek'ten sordu.

Sonuç olarak iki kardeş birbirini tanır, birbirine sarılır, düşmana karşı savaş açarlar ve kılıç çekerler. İşte o anda, kardeşlerin mutlu olmasını ve yeniden bir araya gelmesini sağlayan **saza olan, dutar'a olan sevgi** daha da güçlenir. Saz'ın gerçekten hiçbir silahın yerini tutamayacağı bir güce sahip olduğuna inancın artar.

Günümüzde en çok da **Barış** kurallarını içeren usüllere gereksinim duyuyoruz. Bu yüzden makalenin bazı yönlerine dikkat çekme isteğimiz mevcuttur.

1. Saz ile sohbetten anlayan ıktıdar Güç – Padişah veya han (elinde hakimiyet olan birisi) “Şükür Bahşi” eserinde böyle bir güç olarak İran Hanı ortaya çıkıyor zira elinde Sazın olsa bile eğer o saza değer vermeyen birine denk gelirsen, olaylar senin beklentin'den başkaça olabilme imkanı vardır. Eserde olay tıpkı epostakı gibi mutluluk ve barış ile sonlanıyor. Şükür Bahşi'nin hayrına Saz ve sohbe hürmette kusur etmeyen İran Han'ı bulunuyor

2. Diyelim ki, olaylar tam ters bir ölçüde canlandı yani saz-sohbetten anlayan bir İktıdara denk gelinmedi. Hangi sonuç beklenecekti? Barış Savaşa dönüşecekti ve bu yıkıntılar Halk hafizesinde kötü yaratım olarak kalacaktı. Sonuçta ortalık karışır ve “**başlar ayak, ayaklar baş'a**” dönüşecekti. Çünkü Barış kuralları'nın kullanımı “**Her kese hakettiği değeri vermekte**” etkili ve yetkilidir, aksi halde ayrıca her şeyde olduğu gibi “**Düz gitmiyorsa, ters gidiyor dur**” ve bu kural asla şaşmaz. Eserler bize öğüt olarak, örnek olarak herhangi bir iş yüzünde nasıl davranılmasını açıklıyor. Eğer Saz ile Sohbetten anlayanlar **Baş** olarak karar veriyorlarsa orada Halk için Mutluluk ve Huzur, çözüm var demektir, zira eserdeki kahramanlar gibi “**hakettiğini vermeyi**” göze alan insanlar daima büyük felaketlerden kurtarıcılarıdır.